

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Тахир Абдукаримович Уркинбаев

Ташкентский государственный университет востоковедения, к.э.н, доцент,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15194477>

Аннотация. В статье содержатся комментарии к содержанию и сути приоритетных направлений, направлений и задач стратегии перехода к «зеленой» экономике. В настоящее время формирование «зеленой экономики» стало актуальным вопросом реформирования национальной экономики. Следует отметить, что основными целями перехода к «зеленой экономике» являются повышение энергоэффективности экономики и рациональное потребление природных ресурсов. В данной статье представлены основные понятия «зеленой» экономики, анализ охраны окружающей среды и другие проблемы.

Ключевые слова: зеленая экономика, энергоэффективность, дешевое и надежное электроснабжение, энергоресурсы, индекс «зеленого» роста.

Человечество всегда боролось с природой и обществом. Однако это действие всегда осуществлялось в ограниченных рамках, поскольку само человечество живет в мире ограниченных возможностей. Существуют законы и закономерности развития природы, и человек всегда их учитывал. Также у человека есть свои законы и правила хорошей жизни. Человек и природа должны жить и работать на основе законов и нормативных документов этих двух групп. В этот период в целях повышения уровня жизни человек заменил тяжелый ручной труд техникой, то есть были изобретены, созданы и широко внедрены в практику новые технологии.

Узбекистан является одной из стран, добившихся за последние годы значительных успехов в сфере зеленой экономики и экологии. Постановление Президента Республики Узбекистан PQ-4477 от 4 октября 2019 года «Об утверждении стратегии перехода к «зеленой» экономике Республики Узбекистан

на период 2019-2030 годов» сделало оценку экологических проблем на национальном и международном уровне одной из задач первого уровня повестки дня [1].

Также одной из важных задач перехода к «зеленой экономике» является повышение энергоэффективности экономики и экономного использования природных ресурсов. Эти цели достигаются за счет модернизации технологий и развития финансовых механизмов. В ходе реализации стратегии в период до 2030 года выбросы парниковых газов на единицу валового внутреннего продукта были сокращены на 10% от уровня 2010 года. До 100% населения и отраслей экономики обеспечены использованием современной, дешевой и надежной электроснабжения. Расширяется производство и использование экологически чистого моторного топлива и автомобилей, развивается электротранспорт [5].

Переход к «зеленой» экономике – это комплексный и сложный процесс [6]. В этот процесс входят такие факторы, как экологическое состояние окружающей среды, производство электроэнергии на основе альтернативных источников энергии, «зеленый» транспорт, утилизация отходов, внедрение «зеленых» технологий, реагирование человека на земельные и водные ресурсы. Эти проблемы требуют особого подхода с учетом особенностей каждого региона.

«Зеленая экономика» – это не только реформирование энергетического сектора. Он включает в себя многогранные и комплексные меры, такие как решение проблем чистой питьевой воды, обеспечение продовольственной безопасности, внедрение инноваций в сельском хозяйстве, создание устойчивых городов, рациональное управление отходами, расширение лесных площадей и сокращение процесса опустынивания [9].

Ниже представлена аналитическая таблица (табл.1) по влиянию на окружающую среду (выбросы CO₂, потребление воды, количество отходов) промышленных отраслей нашей страны.

1-таблица

Сфера промышленности	Выбросы CO₂ (млн тонн/год)	Потребление воды (млрд м³/год)	Кол-во отходов (млн тонн/год)
Энергетика	35	5050	20
Металлургия	20	30	25
Химическая	15	25	18
Строительная	10	15	12
Продуктовая	5	20	8
Текстильная	3	15	5
Электроника	2	5	3

Видно, что воздействие энергетического сектора на окружающую среду велико, и в нашей стране реализуются различные меры по снижению этого негативного воздействия. В том числе использование альтернативных источников энергии, потребление топлива с использованием современных технологий и оборудования [7]. Ведется последовательная работа в направлении внедрения безотходных технологий в процессы сокращения, переработки отходов и производства энергии. Также разработаны стратегические меры по контролю и снижению энергопотребления, соблюдению экологических норм и развитию «зеленой» экономики за счет использования технологий IoT (Интернета вещей).

Для оценки процесса развития и перехода к «зеленому» росту разработана система различных показателей, которые широко используются на практике. В частности, сегодня в мире для оценки эффективности «зеленой» экономики широко используются такие международные рейтинговые индикаторы, как Глобальный индекс зеленой экономики (GGEI) и Индекс зеленого роста (GGI).

Как уже упоминалось, инициатива по развитию «зеленой экономики» в мире была выдвинута UNEP в 2008 году. Президента Республики Узбекистан в обеспечении устойчивого развития на основе «зеленой экономики».

Решение PQ-44772, утвержденное 4 октября 2019 года «Об утверждении Стратегии перехода Республики Узбекистан к «зеленой» экономике на 2019-2030 годы» является важным программным документом.

Экономический подход к концепции устойчивого развития был разработан Э.Р. Линдал и Дж.Р. Хикс основал (Д. Б. Смирнов, 2015). Согласно теории Хикса-Линдала о максимальном потоке валового дохода, доход должен быть получен при сохранении валового капитала. Это включает в себя рациональное использование ограниченных ресурсов и экологических (сберегающих природные ресурсы, энергию и материалы) технологий, создание экологических продуктов и управление отходами. Концепция «зеленой экономики» начала формироваться в результате внедрения в экономическую политику принципов, выдвинутых на основе развития экологической экономики и экологической экономики.

Узбекские ученые также проанализировали конкретные аспекты «зеленой экономики» в научных трудах. В частности, по мнению доктора экономических наук, профессора М.Пардаева, «зеленая экономика» – это глобальная экономическая система, главной целью которой является сохранение экологии нашей планеты и развитие всех сфер экономики. Отсутствие общепринятых подходов к разъяснению сущности понятия «зеленая экономика» показывает, что это понятие все еще находится на стадии формирования. В связи с этим свои научные взгляды высказали также узбекские учёные А.Вахабов, Х.Хаджибакиев, Э.Муминова, И.Исманов, М.Ботабоев.

Анализ литературы показывает, что для быстрого перехода к «зеленой» экономике необходимо научно и практически разработать, и реализовать на практике механизмы экономического решения существующих экологических проблем.

Для освещения темы использовались методы анализа и синтеза, сравнения, научной абстракции и статистического анализа [11]. Теоретически проанализированы и сопоставлены литература, а также статистические данные,

написанные нашими и зарубежными учеными и исследователями по вопросам обеспечения устойчивого развития на основе принципов «зеленой экономики».

Указом Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы» №ПФ-60 [2] определено к 2026 году повысить энергоэффективность экономики на 20% и сократить количество вредных газов, выбрасываемых в воздух, на 20% за счет активного внедрения технологий «зеленой экономики» во все отрасли. Также 51-я цель стратегии «Узбекистан – 2030», утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года ПФ-158-№4, определена как переход к «зеленой экономике» и резкому увеличению использования возобновляемых источников энергии, которые являются ее основой [3]. В частности, предусмотрено увеличить мощность возобновляемых источников энергии до 25 тыс.МВт, увеличить их долю в общем потреблении на 40% [8], развивать рынок "зеленых сертификатов" в отрасли, ввести практику "экологической маркировки".

2 декабря 2022 года принято постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан к зеленой экономике к 2030 году» № PQ-436 [4]. Согласно этому решению, до 2030 года в Республике Узбекистан разработана программа перехода к «зеленой» экономике и обеспечения «зеленого» роста.

Смягчение негативных последствий экологических проблем и переход к «зеленой» экономике стали требованием времени как для Узбекистана, так и для других развивающихся стран. К примеру, в марте 2025 года представителями французского банка «Société Générale» состоялся обмен мнениями по направлениям сотрудничества. В ходе диалога были обсуждены направления взаимного сотрудничества, включая процессы приватизации и трансформации, развитие зеленой экономики, проекты государственно-частного партнерства.

В заключение отметим, что за последние годы Узбекистан добился значительного прогресса в сфере «зеленой» экономики и экологии [10]. Под руководством Президента Шавката Мирзиёева в нашей стране были разработаны

и реализованы инициативы, стратегии и политика, направленные на обеспечение устойчивого экономического развития и защиты окружающей среды.

Для ускорения перехода нашей страны к «зеленой» экономике и процесса решения экологических проблем предлагаются следующие меры: эффективное и экономное использование энергетических ресурсов, водных и земельных ресурсов, развитие государственно-частного партнерства и частного предпринимательства на основе привлечения инвестиций в сферу производства электроэнергии и переработки отходов, повышение экологической грамотности населения, обеспечение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, эффективное управление экосистемами.

REFERENCES

1. Постановление Президента Республики Узбекистан PQ-4477 от 4 октября 2019 года.
2. Указ Президента Республики Узбекистан №ПФ-60 от 28 января 2022 года «О Стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы».
3. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПФ-158 от 11 сентября 2023 года «О стратегии Узбекистана – 2030».
4. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 02.12.2022 г. № ПП-436 «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан на «зеленую» экономику до 2030 года».
5. Нигматов и др. Устойчивое развитие и его систематические показатели. Монография. – Т.: Медиа Группа «Спектр», 2015- с.120.
6. М.Т. Ботабаев. «Зеленая экономика». Учебник. - Фергана, 2023.
7. Тураев М.О. «Цифровые технологии в развитии экономического интеграционного взаимодействия // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество». 2022. №5-1.
8. Уркинбаев Т. А. Внедрение современных инструментов икт в развитии туризма //журнал инновации в экономике. – 2023. – Т. 6. – №. 4.

9. Муинов, Д.А. Совершенствование системы разработки стратегических документов по развитию промышленности / Д. А. Муинов, З. М. Костюченко, М. О. Тураев // Экономика: анализы и прогнозы. – 2020. – № 1-2(4-5). – С. 56-63.
10. М.Т. Ботабоев, И.Н. Исманов. «Зеленая экономика». Учебное пособие. - Фергана, 2024.
11. Turaeva N.M. A mathematical model of the digital system of automatic target tracking by range with the use of the "code-time delay" scheme / N.M. Turaeva // Cifra. Komp'yuterny'e nauki i informatika [Cifra. Computer Sciences and Informatics]. — 2024. — №2 (2).